

Инструкции онлайн тестирования взрослых

Перед началом тестирования

Перед тем как начать тестирование, убедитесь, что всё техническое оборудование, необходимое для проведения теста, работает. Если вы используете лэптоп, пожалуйста, проверьте наличие зарядного устройства и наличие источника тока. Видео- и аудиофункции компьютера должны также быть проверены. Подготовьте диктофон для записи тестирования. Начните запись с подготовительной части (установление контакта). Продолжите запись вплоть до окончания тестирования без перерыва, включая ответы на вопросы на понимание истории.

Заранее ознакомьтесь с презентацией и пролистайте все слайды, убедитесь, что она работает. Все анимации должны отображаться правильно. Прочитайте текст к каждому слайду. Заранее ознакомьтесь с инструкциями и протоколом теста. Тестирование должно проводиться в соответствии с протоколами теста. Пожалуйста, используйте только рекомендуемые подсказки.

Начало тестирования, установление контакта.

Выясните, есть ли у тестируемого сложности с техникой или какие-либо вопросы к тесту. После этого начинайте разговор, например, поинтересовавшись, любит ли тестируемый рассказывать истории, слушать истории. Есть ли у него дети/внуки и, если да, что часто ли он рассказывал или рассказывает им истории.

Вкратце объясните суть теста. Тест изначально был создан для тестирования детей и подразумевает рассказ истории и вопросы к этой истории. После этого начните презентацию.

Инструкции для рассказа (Telling) (для всех историй)

Покажите первый слайд и скажите:

«Перед Вами три конверта. В каждом конверте находится какая-то история. Пожалуйста выберите один конверт».

Наведите курсором мышки на конверт, выбранный тестируемым, и кликните на него. (Анимация начнется автоматически после клика). После окончания анимации появится следующий слайд с историей.

«Сначала посмотрите пожалуйста всю историю». (Пауза) «Вы готовы?»

Покажите следующий слайд с картинками номер 1 и 2. Скажите:

«А сейчас расскажите мне, пожалуйста, историю. Внимательно посмотрите на картинки и рассказывайте настолько подробно, насколько можно. Представьте себе, что я не вижу эти картинки. Пожалуйста, начинайте».

Если тестируемый затрудняется рассказывать, подбодрите его. *«Пожалуйста, рассказывайте».* Когда тестируемый закончит рассказ по первым двум картинкам, откройте следующий слайд, чтобы были видны картинки 1-4. Дождитесь окончания рассказа по этим картинкам и переходите к следующему слайду с картинками 1-6. Попросите тестируемого сообщить вам, когда его история закончится. *«Пожалуйста, скажите, когда Ваша история закончится».* Если тестируемый затрудняется

рассказывать, можно задать следующие вопросы. *«Ещё что-нибудь там происходит?»*
«Что произошло дальше?»

Когда история будет рассказана, скажите: *«Большое спасибо. А теперь я хочу задать вам несколько вопросов к этой истории»*. После этого задавайте вопросы по порядку (Смотри протокол).

После окончания теста поблагодарите тестируемого за участие в тесте.